

A ARTE DOS RUÍDOS

Manifesto futurista

Caro Balilla Pratella, grande músico futurista,

Em Roma, no Teatro Costanzi lotadíssimo, enquanto com meus amigos futuristas Marinetti, Boccioni, Carrà, Balla, Soffici, Papini, Cavacchioli, escutava a execução orquestral da sua avassaladora MUSICA FUTURISTA, surgiu em minha mente uma nova arte que só você pode criar: a Arte dos Ruídos, consequência lógica das suas maravilhosas inovações.

A vida antiga foi só silêncio. No século XIX com a invenção das máquinas, nasce o Ruído. Hoje, o ruído triunfa e reina soberano sobre a sensibilidade dos homens. Por muitos séculos a vida fluiu em silêncio, ou, quando muito, em surdina. Os ruídos mais fortes que quebravam esse silêncio não eram nem intensos, nem prolongados, nem variados. De fato, tirando os excepcionais movimentos telúricos, os furacões, as tempestades, as avalanches e as cachoeiras, a natureza é silenciosa.

Nessa escassez de *ruídos*, os primeiros *sons* que o homem pode extrair de um bambu perfurado ou de uma corda esticada, impressionaram como fenômenos novos e maravilhosos. O *som* foi atribuído aos deuses pelos povos primitivos, considerado sagrado e reservado aos sacerdotes, que se serviram dele para enriquecer de mistério seus rituais. Nasceu assim a concepção do som como coisa em si, diversa e independente da vida, e disso resultou a música, mundo fantástico sobreposto ao real, mundo inviolável e sagrado. Pode-se compreender facilmente como uma tal concepção da música deve necessariamente ter retardado o progresso na comparação com as outras artes. Os próprios Gregos, com sua teoria musical matematicamente sistematizada por Pitágoras, admitindo somente o uso de alguns poucos intervalos consonantes, limitou enormemente o campo da música, resultando assim na impossibilidade da harmonia, que nós até então ignorávamos.

A Idade Média, modificou o sistema grego do tetracorde, e com o canto gregoriano e cantos populares, enriqueceu a arte musical, mas continuou considerando o som *em sua extensão temporal*, concepção restritiva que perdurou muitos séculos e que encontramos ainda hoje nas mais complexas polifonias dos contrapontos flamengos. Não existia o *acorde*; o desenvolvimento das diversas vozes não era subordinado ao acorde que aquelas vozes podiam produzir ao se sobreporem; enfim, a concepção dessas vozes era horizontal, não vertical. O desejo, a procura e o gosto pela união simultânea dos diversos sons, isto é, pelo *acorde* (som complexo) se manifestaram gradativamente, passando do acorde perfeito

consonante, com algumas dissonâncias ocasionais, até as complicadas e persistentes dissonâncias que caracterizam a música contemporânea.

A arte musical procurou e conseguiu primeiro a pureza, a limpeza e a doçura do som, para depois unir sons diversos, preocupada porém em acariciar o ouvido com suaves harmonias. Hoje, a arte musical tornando-se cada vez mais complexa, pesquisa as combinações de sons mais dissonantes, mais estranhas e mais ásperas ao ouvido. Nos aproximamos assim cada vez mais do *som-ruído*.

Esta evolução da música é paralela à multiplicação das máquinas, que colaboram por toda parte com o homem. Não somente na atmosfera estrondosa das grandes cidades, mas também no campo, que até ontem era normalmente silencioso, as máquinas hoje criaram tanta variedade e concorrência de ruídos, que o som puro, na sua exiguidade e monotonia, não suscita mais emoção.

Para excitar e exaltar nossa sensibilidade, a música desenvolveu-se rumo à mais complexa polifonia e rumo à maior variedade de timbres ou coloridos instrumentais, pesquisando a mais intrincada sucessão de acordes dissonantes e preparando paulatinamente a criação do RUÍDO MUSICAL. Esta evolução rumo ao “som ruído” não era possível até então. O ouvido de um homem do século XVIII não conseguiria suportar a intensidade desarmônica de certos acordes produzidos por nossas orquestras (triplicadas no número de executantes em relação àquelas de então). Nosso ouvido, no entanto, se compraz, porque já foi educado pela vida moderna tão pródiga dos mais variados ruídos. O nosso ouvido porém não se contenta, e exige sempre emoções acústicas mais amplas.

Por outro lado, o som musical é limitado demais no que diz respeito à variedade qualitativa dos timbres. As mais complexas orquestras reduzem-se a quatro ou cinco classes de instrumentos, diferentes no timbre do som: arco, cordas pinçadas, sopro em metal, sopro em madeira, percussão. Por isso a música moderna debate-se dentro deste pequeno círculo, esforçando-se em vão para criar novas variedades de timbres.

É preciso romper este círculo estreito de sons puros e conquistar a variedade infinita dos “sons-ruídos”.

Qualquer um reconhecerá afinal que todo som musical traz consigo um emaranhado de sensações já conhecidas e gastas, que antecipam o tédio no ouvinte, apesar do esforço de todos os músicos inovadores. Nós futuristas todos temos amado profundamente e apreciado a harmonia dos grandes mestres. Beethoven e Wagner chacoalharam nossos nervos e corações por muitos anos. Agora saciados **apreciamos muito mais combinar mentalmente os ruídos dos**

bondes, dos motores a combustão, dos carros de roncões ensandecidos, do que reouvir por exemplo, a “Heróica” ou a “Pastoral”.

Não podemos olhar para aquele enorme aparato de forças que representa uma orquestra moderna sem experimentar a mais profunda decepção diante de seus míseros resultados acústicos. Há algo mais ridículo que o espetáculo de vinte homens que persistem em multiplicar o miado de um violino? Tudo isso naturalmente levará os musicômanos a chiarem e despertará, talvez, a atmosfera sonolenta das salas de concerto. Entremos juntos, nós futuristas, num destes hospitais de sons anêmicos. Pois bem: o primeiro compasso levará subitamente ao ouvido o aborrecimento do já escutado e fará pressentir o aborrecimento do compasso que se seguirá. Sorvemos assim, de compasso em compasso, dois ou três tipos de genuíno tédio, sinceramente esperando a sensação extraordinária que nunca chega. Ocorre então uma mescla repugnante formada pela monotonia das sensações e pela cretina comoção religiosa dos ouvintes budisticamente inebriados por repetirem pela milésima vez seu êxtase mais ou menos esnobe e estudado. Fora! Saiamos! Pois não poderíamos refrear por mais tempo em nós o desejo de finalmente criar uma nova realidade musical, com farta distribuição de bofetadas sonoras, saltando por cima de violinos, pianos, contrabaixos e órgãos gemebundos. Para fora!

Não se poderá objetar que o ruído seja unicamente forte e desagradável ao ouvido. Parece-me inútil enumerar todos os ruídos tênues e delicados, que proporcionam sensações acústicas agradáveis.

Para convenceremo-nos então da variedade surpreendente dos ruídos, basta pensar no estrondo do trovão, nos sibilos do vento, no estrondo de uma cachoeira, no gorgolejar de um riacho, no farfalhar das folhas, no trote de um cavalo se afastando, nos solavancos trepidantes do carro no asfalto, na respiração ampla, solene e branca de uma cidade à noite, em todos os ruídos que fazem os animais selvagens e domésticos e em todos aqueles sons que a boca humana pode produzir sem falar ou cantar.

Atravessemos uma grande capital moderna, com os ouvidos mais atentos que os olhos e nos fartaremos de perceber o escoamento de água, ar ou gás nos canos metálicos, o resmungo dos motores que respiram e pulsam com indiscutível animalidade, o palpitar das válvulas, o vai-e-vem dos pistões, o estridor das serras mecânicas, o sacolejar dos bondes em seus trilhos, o estralar dos chicotes, o flapear das cortinas e das bandeiras. Divertimo-nos em orquestrar mentalmente os sons de portas metálicas das lojas, das portas batendo, o murmurar e o pisoteio da

movimentos e vibrações irregulares de tempo e de intensidade mas, antes, dar uma gradação ou tom à mais forte e predominante destas vibrações irregulares. De fato o ruído diferencia-se do som só enquanto as vibrações que lhe conferem sonoridade são confusas e irregulares, tanto no tempo quanto na intensidade. **Cada ruído tem um tom, às vezes até um acorde que predomina no conjunto de suas vibrações irregulares.** Ora, de seu tom predominante característico deriva a possibilidade prática de entoá-lo, isto é, de dar a um determinado ruído não só um único tom mas uma certa variedade de tons, sem perder sua característica, quero dizer, o timbre que o distingue. Assim alguns ruídos obtidos com um movimento rotativo podem oferecer uma escala cromática inteira, ascendente ou descendente, se aumentarmos ou diminuirmos a velocidade do movimento.

Cada manifestação de nossa vida é acompanhada pelo ruído. O ruído é portanto familiar ao nosso ouvido e tem o poder de evocar imediatamente a própria vida. Enquanto o som, estranho à vida, sempre musical, coisa em si, elemento ocasional desnecessário, tornou-se doravante para nosso ouvido o mesmo que é para o olho um rosto familiar demais, o ruído, ao contrário, chegando até nós confuso e irregular, vindo da confusão e da irregularidade da vida, nunca se revela inteiramente para nós e nos reserva inúmeras surpresas. Temos certeza então, que selecionando, coordenando e dominando todos os ruídos, enriqueceremos a humanidade com uma nova delícia insuspeitada. Embora a característica do ruído seja a de evocar-nos brutalmente a vida, **a arte dos ruídos não deve limitar-se a uma reprodução imitativa.** Ela atingirá sua maior faculdade de emoção no prazer acústico por ele mesmo, que a inspiração do artista saberá extrair dos ruídos combinados.

Eis as seis famílias de ruídos da orquestra futurista que realizaremos logo, mecanicamente:

1	2	3	4	5	6
Roncos	Assobios	Cochichos	Estridores	Ruídos	Vozes de
Troadas	Apitos	Murmúrios	Rangidos	obtidos	animais e de
Explosões	Sopros	Resmungos	Farfalhares	com	homens:
Bramidos		Sussurros	Zumbidos	percussão	Gritos,
Estrondos		Gorgolejos	Guizos	sobre metais,	Berros,
Estalados			Esfregações	madeiras,	Gemidos,
				pedras,	Urros, Uivos,
				cerâmicas,	Risadas,
				etc.	Estertores,
					Soluços.

Nesse elenco listamos apenas os mais característicos entre os ruídos fundamentais; os outros não passam de ser associações e combinações destes.

Os movimentos rítmicos de um ruído são infinitos. Existe sempre, assim como para o tom, um ritmo predominante, mas no entorno deste outros numerosos ritmos secundários são igualmente sensíveis.

CONCLUSÕES:

1. – Os musicistas futuristas devem ampliar e enriquecer cada vez mais o campo dos sons de acordo com uma necessidade de nossa sensibilidade. Notamos, com efeito, no compositor genial de hoje, uma tendência em direção às dissonâncias mais complexas. Os mesmos, afastando-se cada vez mais do som puro, quase chegam ao *som-ruído*. Esta necessidade e esta tendência não podem ser satisfeitas a não ser *com a inclusão e a substituição dos sons pelos ruídos*.

2. – Os musicistas futuristas devem substituir a limitada variedade dos timbres dos instrumentos que a orquestra possui hoje, pela infinita variedade dos timbres dos ruídos, reproduzidos por mecanismos apropriados.

3. – É necessário que a sensibilidade do músico, liberando-se do ritmo fácil e tradicional, encontre nos ruídos a maneira de expandir-se e renovar-se, uma vez que todo ruído oferece a união dos ritmos mais diversos, além daqueles predominantes.

4. – Uma vez que todo ruído possui em suas vibrações irregulares **um tom geral predominante**, obter-se-á facilmente, na fabricação dos instrumentos que o imitam, uma variedade suficientemente ampla de tons, semitons e quartos-de-tom. Essa variedade de tons não tolherá a nenhum som singular as características de seu timbre, e sim ampliará sua textura ou extensão.

5. – As dificuldades práticas para a construção destes instrumentos não são graves. Uma vez encontrado o princípio mecânico que gera o ruído, poder-se-á alterar seu tom, regulando-o de acordo com as leis gerais da acústica. Proceder-se-á, por exemplo, com o aumento ou diminuição da velocidade, se o instrumento tiver um movimento rotativo, e com uma variedade de grandeza ou de tensão das partes sonoras, se o instrumento não possuir movimento rotativo.

6. – Não será mediante uma sucessão de ruídos imitativos da vida, e sim mediante uma fantástica associação destes vários timbres e destes vários ritmos, que a nova orquestra obterá as mais complexas e novas emoções sonoras. Por isso,

cada instrumento deverá oferecer a possibilidade de mudar o tom, e deverá ter uma maior ou menor extensão.

7. – A variedade dos ruídos é infinita. Se hoje, enquanto nós possuímos talvez mil máquinas diferentes, podemos distinguir mil ruídos diversos, amanhã, com a multiplicação de novas máquinas, poderemos distinguir dez, vinte **ou trinta mil ruídos diversos, não para imitá-los simplesmente, mas para combiná-los conforme nossa fantasia.**

8. – Convidamos, assim, os jovens músicos geniais e audaciosos para que observem com atenção todos os ruídos, para compreender os vários ritmos que os compõem, seus tons principais e aqueles secundários. Comparando então os vários timbres dos ruídos aos timbres dos sons se convencerão do quanto os primeiros são mais numerosos que os segundos. Isto lhes dará não só a compreensão, mas também o gosto e a paixão pelos ruídos. Nossa sensibilidade multiplicada depois de ter sido conquistada por olhares futuristas terá finalmente ouvidos futuristas. Assim, os motores e as máquinas de nossas cidades industriais poderão um dia ser sabiamente entoados, de maneira a compor de cada oficina uma inebriante orquestra de ruídos.

Caro Pratella, submeto a teu gênio futurista estas minhas constatações, convidando-te à discussão. Não sou de profissão musicista: não tenho então predileções acústicas nem obras a defender. Sou um pintor futurista que projeta para fora de si, numa arte muito amada e estudada a sua vontade de tudo renovar. Portanto, por mais temerário do que poderia sê-lo um musicista profissional, despreocupado com minha aparente incompetência, e convencido de que a audácia tenha todos os direitos e todas as possibilidades, pude intuir a grande renovação da música através da Arte dos Ruídos.

Luigi Russolo
Milão, 11 de Março de 1913

Tradução: Daniel Belquer e José Henrique Padovani
Revisão: Laura Nicoletta Padovani